

СИНДРОМ НА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ, ОРГАНОМЕГАЛИЯ, ЕНДОКРИНОПАТИЯ, М-ПРОТЕИН И КОЖНИ ПРОМЕНИ (РОEMS) – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, В. Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по неврология, Университетска болница „Софиямед”

² Софийски университет „Свети Климент Охридски”

POLYNEUROPATHY, ORGANOMEGALY, ENDOCRINOPATHY, M-PROTEIN AND SKIN CHANGES SYNDROME (POEMS) – CASE REPORT

M. Valkova¹, E. Tzolova¹, V. Guergelcheva^{1,2}

¹ Clinic of Neurology, University Hospital „Sofamed”

² Sofia University „St. Kliment Ohridski”

ABSTRACT

Polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-protein and skin changes syndrome (POEMS) is a rare paraneoplastic syndrome, associated with plasma cell dyscrasia. We present a clinical case of POEMS syndrome with specific subacute painful polyneuropathy, weight loss, diarrhea, edema, JAK2 negative polycythemia and M-protein.

Conclusion: POEMS should be considered in cases with specific subacute painful sensory and motor polyneuropathy and characteristic bone lesions or skin changes.

KEY WORDS: POEMS, polyneuropathy

РЕЗЮМЕ

Синдромът на полиневропатия (ПНП), органомегалия, ендокринопатия, М-протеин и кожни промени (РОEMS) е рядък паранеопластичен синдром, свързан с плазмноклетъчна дискразия. Представяме клиничен случай на РОEMS със специфична подостра болезнена ПНП, загуба на тегло, диария, кожни промени, отоци, JAK2 негативна полицитемия и М-протеин.

Заключение: Всеки случай на специфична подостра болезнена сензомоторна ПНП, особено при наличие на характерни костни и кожни промени, изисква изследване за РОEMS.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: РОEMS, полиневропатия

УВОД

Синдромът на полиневропатия (ПНП), органомегалия, ендокринопатия, М-протеин и кожни промени (РОEMS) е рядък паранеопластичен синдром, свързан с плазмноклетъчна дискразия (1). Диагнозата се поставя на базата на критериите на Dispenzieri (4). Алгоритмите за терапия на заболяването изискват тясна колаборация между невролог, интернист и хематолог (6).

Представяме клиничен случай на мъж на 39 год. с подостро развитие на болезнена сензомоторна ПНП, с начало 6 мес. преди хоспитализацията. Проведена електромиография (ЕМГ) на 2 месец от оплакванията е с данни за водещо демиелинизираща ПНП, от лумбална пункция (ЛП) – протеиноракия (5 g/l), JAK негативна полицитемия. Налична е малка остеолитично-склеротична лезия около дясна илиачна става. Поради суспекция за Guillain-Barre проведена терапия с интравенозни имуноглобулини – без ефект. От стернална пункция с данни за полицитемия, нормален брой плазмцити. Пациентът развива кожни промени, отоци, диарийен синдром и снижение на теглото. Постъпва в нашата клиника на 6 мес. От соматичният статус –

лицева липодистрофия, акроцианоза, квадратни нокти с побеляване, дистална кожна хиперпигментация, лека интермитентна диария, дистални отоци. Неврологичният статус показва тежка симетрична вяла квадрипареза (дистално>проксимално), арефлексия, хипестезия с алодиния и дизестезии, инвалидизиран до седеж с помощ. Персистира полицитемия. Скрининг за вирусни хепатити и HIV – негативен. Болният бе с ехографски данни за спленомегалия, нормална пулмонална рентгенография (фиг. 1) и офталмологичен преглед. Проведената ЕМГ е с липса на сумарни моторни акционни потенциали (СМАП) за долни крайници и n. medianus и снижени скорости и амплитуди на СМАП за улнарис (терминална латенция 6.5 msec, скорост на провеждане в сегмент китка-лакът 25.3 m/sec, амплитуди на СМАП 0.1 mV, фиг. 2). Контролна ЛП – протеиноракия (6.4 g/l), левко-

Фиг. 1. Рентгенография на пациента. Нормална находка.

Фиг. 2. ЕМГ от n. ulnaris dex. Изразено удължаване на дисталната латенция, ниска скорост на провеждане в сегмент китка-лакът и силно снижение на амплитудите на СМАП за нерва.

цити – $19 \times 10^6/l$. Поради суспекция за POEMS, се извърши електрофореза на серум (ЕФ) с данни за моноклонален протеин IgG lambda. Болният покрива критериите на Dispenzieri за POEMS (4). Започна се кортикостероидна терапия (КС) и е насочен за терапия при хематолог. В рамките на проследяване от 1 мес. бе с влошаване в клиничната картина, след което отпадна от проследяване.

ДИСКУСИЯ

Представеният от нас случай с POEMS е с типично противчане на подостра водещо демиелинизираща болезнена, симетрична ПНП. За разлика от CIDP, ПНП при POEMS се характеризира с по-бърза прогресия, изразена сетивна симптоматика, ЕМГ е със забавяне на моторните скорости (изразено повече в интермедиерни сегменти) и снижение на СМАП, рядко има блокове в провеждането (2, 5, 6). Болният има други специфични белези – кожни промени, полицитемия (Jak negative), спленомегалия. ЕФ е с данни за М-протеин. Изследването е диагностично и специфично за POEMS, при наличие на характерна ПНП (2, 6). Стерналната пункция при болния е била в норма, което често се среща при POEMS (2, 3, 4, 6, 15). В тези случаи се препоръчва илиачна биопсия и биопсия на костни лезии или на лимфни възли при суспекция за Castleman (2, 4, 6). Костните лезии са обичайно множествени и малки, по-рядко се наблюдават единични остеосклеротични и остеолитични лезии (2, 6, 16). За диагноза POEMS, обаче, не се изисква доказана плазмоклетъчна дискразия, при вече налична моноклоналност (2, 6). Другият водещ синдром е съчетанието от няколко вида кожни промени. Пациентът имаше изразена парциална и симетрична лицева липодистрофия – рядък симптом, асоцииран с колагенози, инфекции и POEMS (9, 17). Останалите кожни симптоми при болния са характерни (2, 6, 14, 18). Другите симптоми, насочващи към POEMS, са спленомегалия, отоци и полицитемия (2, 5, 6, 10, 12). Допълнителните симптоми при болния включват квадратни нокти, загуба на тегло и хронична диария (4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

POEMS е рядък паранеопластичен синдром, асоцииран с плазмоклетъчна дискразия. В всеки случай на водещо демиелинизираща сензомоторна подостра болезнена ПНП е уместно изключване на POEMS. Това изисква провеждане на ЕФ с оглед търсене на М-протеин. При негативна ЕФ се препоръчва скитиграфия, илиачна костномозъчна биопсия и при негативна биопсия – аспирати от костни лезии. Диференциалната диагноза включва CIDP, амилоидна ПНП, MGUS асоциирана ПНП и ПНП при HIV.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bardwick, P.A., Zvaifler, N.J., Gill, G.N., Newman, D., Greenway, G.D., Resnick, D.L. Plasma cell dyscrasia with polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M protein, and skin changes: the POEMS syndrome. Report on two cases and a review of the literature. *Medicine (Baltimore)*, 1980, 59, 4, 311-322.
2. Brown, R., Ginsberg, L. POEMS syndrome: clinical update. *J Neurol*, 2019, 266, 1, 268-277.
3. Dao, L.N., Hanson, C.A., Dispenzieri, A., Morice, W.G., Kurtin, P.J., Hoyer, J.D. Bone marrow histopathology in POEMS syndrome: a distinctive combination of plasma cell, lymphoid, and myeloid findings in 87 patients. *Blood*, 2011, 117, 24, 6438-6444.
4. Dispenzieri, A. POEMS syndrome: 2017 Update on diagnosis,

5. Dispenzieri, A. POEMS Syndrome: 2019 Update on diagnosis, risk-stratification, and management. *Am J Hematol*, 2019, 94, 7, 812-827.
6. Dispenzieri, A. POEMS syndrome: 2021 Update on diagnosis, risk-stratification, and management. *Am J Hematol.*, 2021, 96, 7, 872-888.
7. Dispenzieri, A., Fajgenbaum, D.C. Overview of Castleman disease. *Blood*, 2020, 135, 16, 1353-1364.
8. D'Souza, A., Hayman, S.R., Buadi, F., Mauermann, M., Lacy, M.Q., Gertz, M.A., Kyle, R.A., Kumar, S., Greipp, P.R., Lust, J.A., Russell, S.J., Zeldenrust, S., Dingli, D., Witzig, T.E., Rajkumar, S.V., Dispenzieri, A. The utility of plasma vascular endothelial growth factor levels in the diagnosis and follow-up of patients with POEMS syndrome. *Blood*, 2011, 118, 17, 4663-4665.
9. Farrugia, D., Camilleri, D.J., Azzopardi, J., Camilleri, F. POEMS syndrome: a unique presentation and a diagnostic challenge. *BMJ Case Rep.*, 2019, 12, 12, e230284.
10. Gangat, N., Szuber, N., Pardanani, A., Tefferi, A. JAK2 unmutated erythrocytosis: current diagnostic approach and therapeutic views. *Leukemia*, 2021, 35, 2166-2181.
11. Kim, Y.R. Update on the POEMS syndrome. *Blood Res.*, 2022, 57, S1, 27-31.
12. Kulkarni, G.B., Mahadevan, A., Taly, A.B., Yasha, T.C., Seshagiri, K.S., Nalini, A., Satishchandra, P., Veerendrakumar, M., Shankar, S.K. Clinicopathological profile of polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M protein and skin changes (POEMS) syndrome. *J Clin Neurosci.*, 2011, 18, 3, 356-360.
13. Li, J., Zhou, D.B., Huang, Z., Jiao, L., Duan, M.H., Zhang, W., Zhao, Y.Q., Shen, T. Clinical characteristics and long-term outcome of patients with POEMS syndrome in China. *Ann Hematol.*, 2011, 90, 7, 819-826.
14. Miest, R.Y., Comfere, N.I., Dispenzieri, A., Lohse, C.M., el-Azhary, R.A. Cutaneous manifestations in patients with POEMS syndrome. *Int J Dermatol.*, 2013, 52, 11, 1349-1356.
15. Nasu, S., Misawa, S., Sekiguchi, Y., Shibuya, K., Kanai, K., Fujimaki, Y., Ohmori, S., Mitsuma, S., Koga, S., Kuwabara, S. Different neurological and physiological profiles in POEMS syndrome and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 2012, 83, 3, 476-479.
16. Rahul, K., Handa, N., Chandrashekhara, S.H., Usha, T., Singh, A. An Atypical Case of POEMS Syndrome with an Osteolytic Bone Lesion. *J Clin Diagn Res.*, 2015, 9, 6, XD01-XD02.
17. Szczerkowska-Dobosz, A., Olszewska, B., Lemańska, M., Purzycka-Bohdan, D., Nowicki, R. Acquired facial lipoatrophy: pathogenesis and therapeutic options. *Postepy Dermatol Alergol.*, 2015, 32, 2, 127-133.
18. Suichi, T., Misawa, S., Beppu, M., Takahashi, S., Sekiguchi, Y., Shibuya, K., Amino, H., Tsuneyama, A., Suzuki, Y.I., Nakamura, K., Sato, Y., Kuwabara, S. Prevalence, clinical profiles, and prognosis of POEMS syndrome in Japanese nationwide survey. *Neurology*, 2019, 93, 10, e975-e983.

Адрес за кореспонденция:

Д-р Мирена Вълкова

Неврологична клиника, Университетска болница „Софиямед“

бул. Г. М. Димитров 16А, София, България

e-mail: dr.plamenova@gmail.com

GSM: +359 898782372

Correspondence address:

Mirena Valkova

Neurology Clinic, University Hospital „Sofamed“

16A, G.M. Dimitrov Bul., Sofia, Bulgaria

e-mail: dr.plamenova@gmail.com

GSM +359 898782372